

BOLALARGA ERTA YOSHDAN TOMORQADAN FOYDALANISHNI O`RGATISHNING EKOLOGIK MADANIYATGA TA`SIRINI O`RGANISH VA BAXOLASH

Toshpo`latova Sabohat Akbarovna (PhD talaba)
Nabiyeva Nilufar Vinamin qizi (ilmiy tadqiqotchi)
O`zbekiston Milliy Universiteti, Ekologiya fakulteti,
O`zbekiston

E-mail: sabo_8728@mail.ru

***Abstrakt.** Tadqiqot anonim savolnoma ko`rinishida, besh kun davomida, "Telegram" messenjeri yordamida tashkil etildi va olib borildi. Anonim so`rovnoma natijalariga ko`ra, 1.1 K (Kilobayt) o`lchamdagi ko`rishlar sonini tashkil etib, shundan 275 kishi so`rovnoma savollariga faollik bilan javob bergan va o`z fikr-mulohazalarini bayon etgan. Tadqiqot natijalari diagrammalar orqali taqdim etilib, tahlil qilindi va xulosalandi.*

***Kalit so`zlar:** o`simlik ekish, o`simliklarni parvarishlash, ekologik madaniyatni shakllantirish, tomorqadan foydalanish madaniyatini oshirish, ko`kalamzorlashtirish, ekologik mas`uliyat, «yashillashtirish».*

***Abstract.** The research was organized and carried out in the form of an anonymous questionnaire, for five days, with the help of the "Telegram" messenger. According to the results of the anonymous survey, the number of views was 1.1 K (Kilobytes), of which 275 people actively answered the survey questions and expressed their opinions. The results of the study were presented through diagrams, analyzed and summarized.*

***Key words:** plant planting, plant care, formation of ecological culture, increasing the culture of use of land, greening, ecological responsibility, "greening".*

1. Kirish

Insoniyat o`simliklar dunyosi bilan chambarchas bog`liq bo`lib, ular insoniyatni oziq-ovqat, tola, dori-darmon, kiyim-kechak va energiya bilan ta`minlovchi asosiy tabiat mo`jizasidir [1, 2]. O`simliklar (madaniy – xona (tuvak) gullari, tomorqa o`simliklari, manzarali (dekorativ) o`simliklar va h.zo) ni yetishtirish va ulardan foydalanish odamlar hayotiy faoliyatining asosiy qismi xisoblanib, o`zining eng

birinchi ehtiyojlarini ular vositasida qondiradi [3, 4]. O`simliklar ekish, parvarishlash, o`z hududini ko`kalamzorlashtirish o`sha yerdagi aholining ekologik bilimlari qanday ekanligini, tabiat va uning qonunlariga qay tarzda munosabatda bo`lishini ko`rsatadi. Aholi o`z makonini «yashillashtirish» ga qanchalik ko`p harakat qilsa, o`sha yerda ekologik muammolar shunchalik kam bo`lib, aholi turmush tarzida salbiy ekologik jarayonlar va muammolarning vujudga kelishi ham kamroq bo`ladi. Shuningdek, ko`kalamzorlashtirish va o`simlik parvarishlarning uzluksiz davom ettirilishi yosh avlodning ham tabiatga mas`uliyat, mehr-muhabbat bilan ulg`ayishiga sabab bo`ladi [5, 6]. Insonlarning tabiat va uning boyliklari, xususan, yashil olamga bo`lgan munosabatlarini turlicha yo`llar bilan o`rganish, tadqiq etish va xulosa chiqarish mumkin, ammo aholining real fikri ushbu jamiyat a`zolarining haqiqiy fikri ekanligi haqiqatdir. Shunday oddiy tadqiqotlardan biri aholi o`rtasida anonim (sirli) tarzda so`rovnoma orqali ularning ekologik etikasi, bilim, ko`nikma va malakasini tekshirish mumkin. Quyida aholimizning o`simliklar o`stirish va ularni parvarishlashga oid bo`lgan bilim, qiziqish va xohish-istaklarini so`rovnoma usulida o`rganilib, natijalar tahlil etildi va xulosalandi.

2. Tadqiqot metodi

Tadqiqot anonim ko`rinishidagi savolnoma (anketa) tarzida tashkil etildi. So`rovnomaning ishtirokchilari ko`p va natijalar kamxarj va tez yakunlanishi uchun "Telegram" messenjer (ijtimoiy tarmoq) dan foydalanildi. So`rovnoma 5 savoldan va ikki yoki uch xil turlicha javob variantlari ko`rinishida tuzulib, javoblar (ovozlar) bir hafta davomida yig`ib borildi va 1.1 K (Kilobayt) ko`rinishlarni tashkil etdi. So`rovnomada 275 ta respondent faol ishtirok etdi va ularning javoblari o`zaro solishtirilib, tahlil qilindi va xulosalandi.

3. Tadqiqot natijalari

Anonim so`rovnomada qatnashgan 275 kishining javoblari diagrammalarda foizlar ko`rinishida taqsimlandi va ifodalandi. So`rovnoma quyidagicha savollardan tuzildi:

1. «Maktabda sizda mehnat darslarida tuvaklarga gul yoki maktab tomorqasida o`simliklar ekishni o`rgatishganmi?»;

2. «Siz ukalaringiz, singillaringiz va, yoki farzandlaringizga bog`cha yoki maktablarda o`simlik ekish va uni parvarishlashni o`rgatishlarini xohlarmidingiz?»;
3. «Bolaligingizda ota-onangiz yerga o`simlik o`tkazish va parvarishlashni o`rgatishganmi?»;
4. «O`zingiz farzandlaringiz va uka-singillaringizga o`simlik ekish va parvarish qilishni o`rgatishni xohlarmidingiz?»;
5. «Bog`cha va maktablarda o`simlik ekish va uni parvarishlash uchun alohida darslar tashkil etilishini xohlarmidingiz?».

So`rovnomaning birinchi savoli natijalari quyidagi diagrammada ifodalandi. Diagrammada ifoda etilganidek 64 % respondent «Ha», 36 % izi esa «Yo`q» degan javoblarni bildirishgan (1-Diagramma).

1-Diagramma

So`rovnomaning ikkinchi savoli natijalari quyidagi diagrammada ifodalandi. Diagrammada ifoda etilganidek 72 % respondent «Ha», 13 % izi esa «Yo`q», 15 % esa «Menga farqi yo`q» degan javoblarni bildirishgan (2-Diagramma).

2-Diagramma

So`rovnomaning uchinchi savoli natijalari quyidagi diagrammada ifodalandi. Diagrammada ifoda etilganidek 87 % respondent «Ha», 13 % izi esa «Yo`q» degan javoblarni bildirishgan (3-Diagramma).

3-Diagramma

So`rovnomaning to`rtinchi savoli natijalari quyidagi diagrammada ifodalandi. Diagrammada ifoda etilganidek 83 % respondent «Ha», 9 % izi esa «Yo`q», 8 % «Menga qiziq emas» degan javoblarni bildirishgan (4-Diagramma).

4-Diagramma

So`rovnomaning beshinchi savoli natijalari quyidagi diagrammada ifodalandi. Diagrammada ifoda etilganidek 65 % respondent «Ha», 20 % izi esa «Yo`q», 15 % «Menga farqi yo`q» degan javoblarni bildirishgan (5-Diagramma).

5-Diagramma

4. Natijalar tahlili

Aksariyat respondentlar maktabda mehnat darslarida tuvaklarga va maktab tomorqasiga gul ekishni o`rgatishganini bildirishgan (64 %). Demak, aholining ko`pchiligi hech bir qiyinchiliksiz istalgan o`simlikni ekish va parvarishlashning uddasidan chiqadi, degan xulosaga kelish mumkin. 72 % ishtirokchi o`z

yaqinlarining ham erta yoshdan o`simlik ekish va parvarishlashni o`rganishni qo`llab-quvvatlashlarini bildirishgan. 87 % ishtirokchi esa ular bolaligidanoq ot-onasi tomonidan o`simlik ekish va parvarishlar kabi bilim va ko`nikma berilganini, 83 % respondent esa o`z yaqinlari (farzandlari) ga ham shunday bilimlar berishni istashlarini, bog`cha va maktablarda buning uchun alohida darslar tashkil etilishini (65 % respondent) xohlashlarini hamda qo`llab-quvvatlashlarini bildirishgan.

5. Xulosa

Zamonaviy jamiyatimiz vakillari shaharlarimiz va qishloq ko`chalarida, umuman olganda mamlakatimizning har bir yerida o`simlik ekilishi va uni parvarishlanishi qo`llab-quvvatlashlarini, shuningdek, aholining ko`p qismi turli xil o`simliklar ekish va ularni parvarishlash bilim, ko`nikma va malakasiga ega ekanliklarini ko`rish mumkin. Demak, aholi o`simliklar yetishtirish va ularni parvarishlash borasida sovuqqon va befarq emas, shuningdek, ular ongida bu boradagi bilimlar ham erta yoshligidanoq singdirilganligiga tadqiqot natijalarini tahlil qilish va solishtirish orqali guvoh bo`lishimiz mumkin. Ammo muammo shundaki, o`simliklar (daraxtlar, gullar) ni keng ko`lamda ekish va parvarishlash umumdavlat darajasiga ko`tarilgan, daraxtlarni payxon qilinishining oldi olingan va qonuniy choralar kuchaytirilgan taqdirdagina umumxalq maqsadlari mushtarak bo`lib, mamlakatimiz «yashillashib» boraveradi.

6. Adabiyotlar

- [1] S.A.Tashpulatova., A.D. Khodiyeva. Studying the behavior of using from reusable containers of population of Uzbekistan. International scientific and practical conference «Innovative development in the global science». Boston, USA. August, 2022.
- [2] Barbara Schaal. Plants and people: Our shared history and future. New Phytologist Foundation. 04 December 2018. <https://doi.org/10.1002/ppp3.12>

[3] **Plants might be helping each other more than thought. Science Daily. November 13, 2019. University of Portsmouth.**

[4] **Health and well-being benefits of plants. Ellison Chair in International Floriculture.**

[5] **Environmental factors affecting plant growth. Oregon State University. <https://extension.oregonstate.edu/gardening/techniques/environmental-factors-affecting-plant-growth>.**

[6] **Why is Pollination Important?**
<https://www.fs.usda.gov/wildflowers/pollinators/importance.shtml>
